

PERILAKU PEMILIHAN LOKASI ROOSTING SITE PADA KELELAWAR DI GUA SURUMAN, BENGKULU SELATAN

SELECTING BEHAVIORAL FOR ROOSTING SITE ON BATS IN SURUMAN CAVE, SOUTH BENGKULU

Santi Nurul Kamilah*
Universitas Bengkulu

Welly Darwis
Universitas Bengkulu

Syalfinaf Manaf
Universitas Bengkulu

Novia Duya
Universitas Bengkulu

Dedi Harmolis
Universitas Bengkulu

Meriana
Universitas Bengkulu

ABSTRACT: Research on the bat's behaviour that dwelling in the Suruman cave of South Bengkulu was conducted in 2015 and 2016. This research was carried out by using direct investigation, starting from the entrance, extending to deep of the cave, about 750 meters from the entrance cave. Estimation of the roosting site, selecting behaviour for each species is based on direct observation on the ceiling of the cave and location where the bat is caught. As the results, we found seven species of bats which are dwelling in Suruman cave, namely *Eonycteris spelaea*, *Penthetor lucasii*, *Rousettus amplexicaudatus* that tend to choose location for roosting sites at about 300-350 m from the entrance of the cave, *Hipposideros cervinus* and *Hipposideros larvatus* tend to choose their roosting sites starting from the entrance of the cave until the depth of <300 m from the entrance cave. *Hipposideros diadema* tends to choose their roosting sites area from the entrance into the depth of the cave about 350 m. While *Miniopterus medius* tends to choose the deepest location of the cave, it is about 700-750 m from the entrance of the cave.

KEYWORDS: roosting site, kelelawar (*Chiroptera*), Gua Suruman Bengkulu Selatan

830

* Corresponding Author: Program Studi Biologi, FMIPA, Universitas Bengkulu, Kampus UNIB Kandang Limun, Bengkulu 38122, Indonesia E-mail : santi.nurul.kamilah@unib.ac.id

PENDAHULUAN

Kelelawar atau Chiroptera merupakan salah satu hewan nokturnal, yaitu hewan yang aktif mencari makan pada malam hari dan tidur atau beristirahat pada siang hari. Gua diketahui sebagai salah satu tempat yang dipilih kelelawar untuk beristirahat dan tidur (*roosting site*) pada siang hari. Selain gua, kelelawar juga diketahui memilih *roosting site* lain berupa pohon-pohon besar, lembaran atau gulungan daun, lubang pada pohon, celah bambu, celah tebing, terowongan dan bangunan-bangunan (Suyanto, 2001; Kamilah, 2002), hidup secara berkoloni dalam jumlah besar, kelompok kecil, berpasangan atau ada pula yang soliter. Sebagian besar dari kelelawar penghuni gua merupakan kelelawar dari kelompok sub ordo Microchiroptera (Corbet dan Hill, 1992; Suyanto, 2001), seperti *Hipposideros cervinus*, *Hipposideros diadema*, *Hipposideros larvatus*, *Rhinolophus accuminatus*, *Miniopterus schreibersii*, dan *Myotis muricola* (Kamilah, 2002).

Menurut Maryanto dan Maharadatunkamsi (1991), keberadaan kelelawar di dalam gua erat kaitannya dengan mikroklimat pada setiap gua seperti cahaya, temperatur, kadar oksigen dan kelembaban di dalam gua. Terdapat kekhasan antara gua yang dihuni kelelawar dengan gua yang tidak dihuni oleh kelelawar. Umumnya gua yang dihuni kelelawar memiliki suhu yang lebih rendah namun kelembaban lebih

tinggi dibandingkan dengan gua yang tidak dihuni kelelawar. Pada penelitian Baudinette *et al.* (1994) di Australia menemukan bahwa gua yang dihuni kelelawar dengan jumlah besar dapat menaikkan suhu dalam gua hingga 3°C. Guano atau kotoran kelelawar menurut Darwis, *et al.* (2014) dapat pula mempengaruhi komposisi biota pengurai yang terdapat pada lantai gua, seperti komposisi bakteri pelarut fosfat. Namun hasil penelitian Torquetti *et al.* (2017) yang dilakukan pada 66 gua di Brazil pada musim hujan dan musim kering menemukan bahwa tidak ada perbedaan iklim mikro antara gua yang ditempati dan yang tidak ditempati oleh kelelawar. Namun kekhasan yang terlihat pada penelitian tersebut adalah bahwa sebagian besar jenis kelelawar yang ditemukan menempati berbagai tipe gua, sementara beberapa jenis kelelawar lainnya hanya ditemukan pada gua tertentu saja.

Gua Suruman merupakan gua alami yang cukup besar dengan kedalaman lorong gua diperkirakan mencapai lebih dari 3 km. Gua ini terdapat di Desa Batu Ampar Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan kepercayaan masyarakat setempat yang meyakini bahwa gua tersebut merupakan lokasi terlarang dan tidak mudah diakses oleh sembarang orang, maka keberadaan kelelawar sebagai penghuni gua menjadi tak terusik oleh kehadiran manusia. Berdasarkan survey pendahuluan diketahui terdapat sejumlah jenis kelelawar pada gua Suruman, namun belum diketahui bagaimana perilaku pemilihan roosting site setiap jenis kelelawar di dalam gua. Oleh karena itu maka dilakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui perilaku pemilihan roosting site kelelawar di dalam gua tersebut.

831

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015-2016 menggunakan metode survey langsung ke lapangan yang dilakukan pada siang hari. Alat yang digunakan antara lain alat tangkap kelelawar (berupa jala kabut atau *mist net* dan jala tangan atau *hand net*), senter, termometer udara, sling psycrometer, kamera merk Canon, jangka sorong, sarung tangan kulit, meteran gulung, GPS dan buku panduan identifikasi kelelawar (Cobet dan Hill, 1992; Payne, *et al.*, 2000; dan Suyanto, 2001).

Penentuan jenis kelelawar yang terdapat pada gua dilakukan pada setiap individu kelelawar. Ciri masing-masing jenis kelelawar yang tertangkap dijadikan sebagai petunjuk dalam mengamati jenis-jenis kelelawar yang bergelantungan pada langit-langit gua. Lokasi bergelantungan dan lokasi dimana setiap jenis kelelawar tertangkap dijadikan sebagai penanda dalam menentukan kecenderungan pemilihan lokasi roosting site oleh setiap jenis kelelawar. Penangkapan dan pengamatan keberadaan kelelawar pada langit-langit gua dilakukan hingga kedalaman sekitar 750 m dari mulut gua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari investigasi yang telah dilakukan pada gua Suruman hingga kedalam sekitar 750 m dari mulut gua, diketahui bahwa terdapat tujuh jenis kelelawar sebagai

penghuni gua Suruman Bengkulu Selatan. Masing-masing jenis kelelawar memiliki kekhasan perilaku dalam memilih lokasi sebagai tempat bergelantungan di dalam gua seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Lokasi roosting site (tempat bergelantungan) masing-masing jenis kelelawar yang terdapat di gua Suruman Bengkulu Selatan

Taksa	Jarak Lokasi roosting site dari mulut gua (m)
Sub-ordo Megachiroptera	
1. <i>Eonycteris speleae</i>	300-350
2. <i>Penthetor lucasii</i>	300-350
3. <i>Rousettus amplexicaudatus</i>	300-350
Sub-ordo Microchiroptera	
1. <i>Hipposideros cervinus</i>	Mulut gua hingga <300
2. <i>Hipposideros larvatus</i>	Mulut gua hingga <300
3. <i>Hipposideros diadema</i>	Mulut gua hingga 350
4. <i>Miniopterus medius</i>	700-750

832

Jenis-jenis kelelawar yang ditemukan di gua Suruman terdiri dari sub-ordo Megachiroptera dan Microchiroptera. Dari sub-ordo Megachiroptera ditemukan kelelawar jenis *E. spelaea*, *P. lucasii* dan *R. amplexicaudatus*. Berdasarkan lokasi tertangkap dan pengamatan jenis kelelawar yang bergelantungan pada langit-langit gua diketahui bahwa ketiga jenis kelelawar ini cenderung memilih lokasi roosting site pada bagian tengah gua dengan jarak sekitar 300-350 m dari mulut gua. Ketiga jenis ini diketahui dapat bergelantungan secara berdampingan pada langit-langit gua. Pada lokasi ini diketahui suhu udara sebesar 27⁰ C, kelembaban udara 92% dan tidak terdapat cahaya sama sekali (Tabel 2). Sebagian dari daerah ini berupa lorong gua yang lebih sempit dan langit-langit yang lebih rendah. Sama dengan pernyataan Suyanto (2001), kelelawar jenis *R. amplexicaudatus* dan *E. spelaea* biasanya terlihat bergelantungan dalam bentuk koloni kecil atau soliter. *H. diadema* juga sering terlihat berdampingan dengan ketiga jenis di atas ketika bergelantungan pada langit-langit gua.

Jenis kelelawar dari sub-ordo Microchiroptera terdiri dari *H. cervinus*, *H. larvatus*, *H. diadema* dan *M. medius*. Jenis *H. cervinus* dan *H. larvatus* cenderung memilih lokasi roosting site mulai dari daerah mulut gua hingga kedalaman kurang dari 300 m dari mulut gua. Lokasi ini mendapatkan cahaya matahari yang bervariasi (remang-remang hingga gelap), suhu udara 25⁰ C, kelembaban udara 92%, guano yang lebih kering serta langit-langit gua yang cukup tinggi. Jenis *H. larvatus* menurut penelitian Piter *et al.* (2015) menempati gua Bratus dengan suhu udara berkisar antara 26-27⁰ C dan kelembaban udara 87-94%. Kelelawar jenis *H. diadema* diketahui juga dapat berdampingan dengan *H. cervinus* dan *H. larvatus*, namun jenis ini umumnya ditemukan soliter, sementara *H. cervinus* dan *H. larvatus* sering terlihat berkoloni

dengan jarak yang lebih rapat. Ketiga jenis ini berasal dari genus yang sama. Perbedaan mencolok diantara ketiga jenis ini adalah *H. diadema* memiliki ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan dua jenis lainnya. *H. cervinus* dan *H. larvatus* memiliki kemiripan dalam ukuran tubuh dan warna rambut, perbedaan kedua jenis ini salah satunya terlihat pada jumlah lipatan pada hidung.

Tabel 2. Hasil pengukuran faktor fisik di dalam gua Suruman Bengkulu Selatan

No	Jarak (meter)	Kondisi faktor fisik gua
1.	Mulut gua hingga <300	Suhu udara 25 ⁰ C, kelembaban udara 92%, cahaya remang hingga gelap, guano kering pada lantai gua, langit-langit gua tinggi (Lorong dengan kubah yang tinggi)
2.	300-350	Suhu udara 27 ⁰ C, kelembaban udara 92%, tidak terdapat cahaya, guano basah pada lantai gua, langit-langit gua rendah (Lorong sempit dan rendah)
3.	<350 hingga 750	Suhu udara 30 ⁰ C, kelembaban udara 86%, gelap (sebagian kecil di dalam gua mendapatkan cahaya matahari dari celah langit-langit gua yang berlubang), langit-langit gua tinggi (Lorong dengan kubah yang tinggi)

833

Kelelawar jenis *M. medius* diketahui memilih lokasi roosting site terjauh di dalam gua, yaitu pada jarak sekitar 700-750 m dari mulut gua. Tidak ditemukan jenis kelelawar lain yang menghuni bagian gua terdalam ini. Suhu udara pada lokasi ini 30⁰C, kelembaban udara lebih rendah dibanding lokasi lainnya yaitu 86%. Sebagian kecil dari daerah ini mendapatkan cahaya matahari dari langit-langit gua yang berlubang, sewaktu-waktu udara dapat mengalir ke dalam gua melalui lubang tersebut. Menurut Schnitzler *et al.* (2003), sensitivitas pendengaran dan kemampuan kelelawar bermanufer ketika terbang dapat mempengaruhi pemilihan lokasi roosting site di dalam gua. Jenis kelelawar yang lebih sensitif terhadap suara dan memiliki kemampuan manufer yang baik saat terbang cenderung memilih bagian gua yang lebih jauh dari mulut gua.

Pemilihan lokasi roosting site dan kebiasaan berkoloni bagi kelelawar juga bertujuan untuk perlindungan dari predator, memperkecil energi termoregulasi, keberhasilan reproduksi, serta transfer informasi tempat mencari makan dan tempat bersarang (Baudinette *et al.*, 1994). Seckerdieck *et al.* (2005) menambahkan bahwa kelelawar mempertahankan lokasi roosting site sampai beberapa generasi berikutnya, kecuali jika terdapat gangguan yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan bagi kelelawar.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa gua Suruman di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dihuni oleh tujuh jenis kelelawar. Kelelawar jenis *Eonycteris spelaea*, *Penthetor lucasii*, *Rousettus amplexicaudatus* cenderung memilih lokasi roosting site pada kedalaman sekitar 300 hingga 350 m dari mulut gua, jenis *Hipposideros cervinus* dan *Hipposideros larvatus* cenderung memilih lokasi roosting site pada daerah mulut gua hingga kedalaman <300 m dari mulut gua, *Hipposideros diadema* cenderung memilih daerah mulut gua hingga kedalaman sekitar 350 m dari mulut gua, dan *Miniopterus medius* yang cenderung memilih daerah terdalam gua pada lokasi sekitar 700-750 m dari mulut gua.

UCAPAN TERIMA KASIH

Atas segala bantuan demi kelancaran dalam penelitian ini maka ucapan terima kasih dihaturkan kepada keluarga besar Bapak Sipriyadi, dan seluruh tim yang terlibat langsung antara lain Prita, Junita, Fitri, Lusi, Dewi, Martha, Rozi, Richard.

REFERENSI

834

- Baudinette, R.V., Wills, R.T., Sanderson, K.J. Clark, B. 1994. "Microclimat conditions in maternity caves of the bent-wing bat *Miniopterus schreibersii*: an attempt restoration of a former maternity site". *Wildl. Res.* 21: 607-619
- Corbet, G.B., Hil, J.E. 1992. "*The Mammals of the Indomalayan region. A systematic review*". Natural history museum publications: Oxford University Press. Oxford
- Darwis, W., Kamilah, S.N., Susanto, D. 2014. "Isolasi jenis mikroba penambat nitrogen dan pelarut fosfat yang hidup pada guano kelelawar di gua suruman Kecamatan Kedurang Bengkulu". *Laporan Akhir Dosen Pemula*. FMIPA Universitas Bengkulu. Bengkulu
- Kamilah, S.N. 2002. "Chiroptera di Kotamadya Padang". *Skripsi Sarjana Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas*. Padang
- Maryanto, I., Maharadatunkamsi. 1991. "Kecenderungan jenis-jenis kelelawar dalam memilih tempat bertengger pada beberapa gua di Kabupaten Sumbawa, Pulau Sumbawa". *Media Konservasi* III (3): 29-34
- Payne, J.C., Francis, M., Philips, K., Kartikasari, S.N. 2000. "*Panduan Lapangan Mamalia di Kalimantan, Sabah, Serawak dan Brunei Darussalam*". Prima Centra. Jakarta
- Piter, F., Setyawati, T.R., Lovadi, 1. 2015. "Karakteristik populasi dan habitat kelelawar *Hipposideros cervinus* (sub ordo Microchiroptera) di gua Bratus Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak". *Jurnal Protobiont* Vol. 4 (1) : 77-83
- Schnitzler, H.U., Moss, C.F., Denzinger, A. 2003. "From spatial orientation to food acquisition in echolocating bats". *Trends in ecology and evolution.* 18 (8): 386-394

- Seckerdieck, A., Walther, B., Halle, S. 2005. "Alternative use of two different roost types by a maternity colony of the lesser horseshoe bat (*Rhinolophus hipposideros*)". *Mam. Biol.* 8: 216-224
- Suyanto, A. 2001. "*Kelelawar Di Indonesia*". Pusat Penelitian dan Pengembangan Biologi LIPI. Bogor
- Torquetti, C.G., Silva, M.X., Talamoni, S.A. 2017. "Differences between caves with and without bats in a Brazilian karst habitat". *Zoologia* 34: e13732 DOI: 10.3897/zoologia.34.e13732
<https://pdfs.semanticscholar.org/51fe/ddb667e5d5484142d0da1621e1e2b811badb.pdf> (diakses pada tanggal 30 September 2019)